

*Entre notas e património:
a Sala de Música do Solar dos Condes de Prime*

Resumo

O Solar dos Condes de Prime, imóvel de interesse público (Decreto n.º 95/78, DR, 1.ª série, n.º 210 de 12 setembro 1978), é o espaço nuclear do Conservatório Regional de Música de Viseu desde 1992. Uma das divisões mais notáveis deste edifício é a sua Sala de Música, divisão que ainda hoje, mais de 270 anos após a edificação do Solar, perpetua uma das suas funções originais: a fruição musical.

Baseada em pesquisa de fontes bibliográficas e visuais, esta comunicação pretende dar a conhecer alguns aspetos histórico-artísticos da Sala de Música do Solar dos Condes de Prime, destacando elementos da gramática arquitetónica e decorativa, remetendo para ambientes e vivências dos seus frequentadores passados e presentes.

Palavras-chave: Salas de Música, História da Arte, Iconografia Musical, Solar dos Condes de Prime, Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão

Ana Ester Tavares
(CITCEM / FLUP)

Mais informações em: <https://proviseu.com/entre-notas-e-patrimonio-a-sala-de-musica-do-solar-dos-condes-de-prime/>

* Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto com o identificador DOI <https://doi.org/10.54499/2023.02749.BDANA>